

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM MUASSASALARINING O'RNI

© A.U. Jo'rayev¹✉

¹Termiz davlat pedagogikainstituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z o'quvchilarida qanday qobiliyatlari borligi, ularning o'qishga bo'lgan intilishi, o'quv materialini o'zlashtirish darajasi, eslab qolishi va o'z bilimini o'quv torshiriqlarni bajarishda qo'llay olishi, masalalarni echishda puxta fikr yuritishi, verbal va noverbal nutqni qanchalik egallaganligiga qarab olib bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanligi masalasi keng yoritib berilgan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatni shakllantirishda va rivojlantirishda ta'lim muassasalari o'rni asosida ta'lim-tarbiya sifatini integrasiyalash, o'quv dialogi asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida mavzuga oid o'quv adabiyotlarni tahlil qilish, suhbat, ijtimoiy-psixologik so'rovnoma, kuzatish kabi metodlaridan foydalanildi va olingan natijalarning statistik ishonchlilik darajasi faktorli tahlil orqali tasdiqlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Ijodkorlik- faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan, namoyon bo'lishigacha jarayonini o'z ichiga oladi. Shaxsda faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi ilgari maqsad qilib qo'yilmagan, hal etuvchi vosita bo'lib hisoblanmagan intilishdir. Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ijodiy qobiliyatni shakllantirishga, ilmiy ijodiy izlanishlarga yo'llaydigan, bilishga oid ilmiy faoliyatni tashkil etish shakl va metodlaridan foydalanish o'z samarasini beradi. Bu borada ijodiy faoliyatni rivojlantirish darslariga dialog-darslar munozara, bahs, suhbatlar, fantaziya, izlanish darslari, muammolar qo'yish va ularni yechish darslari; ishtirokchilik darslari, modellashtirish, badiiy texnik ijodkorlik, ijod qilish, kichik kashfiyotlar yaratish, innovatsion metodlardan foydalanish kabilar eng samaralidir.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, maktab bosqichidagi ta'lim o'quvchilar bilim olishining poydevori hisoblanar ekan, joiz bo'lsa, ushbu davrlardayoq o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishni taqozo etadi. Shunday ekan, o'quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, ijodiy faoliyatni yanada takomillashtirish lozimligi bugungi kunning kun tartibidagi muammo bo'lishi darkor.

Kalit so'zlar: ijodiy, rivojlantirish, ta'lim, hamkorlik, xususiyat, innovasion.

Iqtibos uchun: Jo'rayev A.U. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ta'lim muassasalarining o'rni. // Inter education & global study. 2024. №8. B.384-389.

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© А.У. Жураев¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье широко освещается вопрос о том, какими навыками обладает учитель начальных классов сегодня у своих учеников, их стремление к обучению, степень усвоения учебного материала, запоминание и умение применять свои знания при выполнении учебных заданий, продуманность решения задач, овладение вербальной и невербальной речью-актуальная задача сегодняшнего дня.

ЦЕЛЬ: интеграция качества образования на основе роли образовательных учреждений в формировании и развитии творческой деятельности учащихся начальных классов, индивидуализация образовательного процесса на основе образовательного диалога, совершенствование методической системы разработки и внедрения в практику технологий совместного обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались такие методы, как анализ учебной литературы по теме, беседа, социально-психологический опрос, наблюдение, а степень статистической достоверности полученных результатов подтверждалась факторным анализом.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: творчество - возникает в различных ситуациях деятельности. Любопытство включает в себя процесс Вдохновения, стремления и т. д. от наивысшего проявления творчества в человеческом сознании до его проявления. Потребность в деятельности у человека-это стремление к деятельности, которое не ставится в качестве новой ранее цели, не считается решающим инструментом.2 в развитии творческой деятельности плодотворно использование форм и методов организации познавательной научной деятельности, направленных на формирование творческих способностей, научных творческих поисков. К занятиям по развитию творческой деятельности в этом отношении наиболее эффективны такие, как диалог-уроки дискуссии, дебатов, бесед, фантазии, уроки исследования, уроки постановки и решения проблем; уроки участия, моделирования, художественно-технического творчества, творчества, создания небольших открытий, использования инновационных методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подводя итог, можно сказать, что, поскольку образование на школьном этапе является основой обучения учащихся, оно, допустим, требует

развития творческой активности у учащихся уже в эти периоды. Таким образом, необходимость развития творческих способностей учащихся, дальнейшего совершенствования творческой деятельности является проблемой сегодняшней повестки дня.

Ключевые слова: творчество, развитие, образование, сотрудничество, функция, инновации.

Для цитирования: Жураев А.У. Роль образовательных учреждений в развитии творческой деятельности младших школьников. // Inter education & global study. 2024. №8. С. 384-389.

THE ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF YOUNGER STUDENTS

© Avazbek U. Jo'rayev¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article extensively highlights the question of what skills a primary school teacher has today among his students, their desire to learn, the degree of assimilation of educational material, memorization and the ability to apply their knowledge when performing educational tasks, thoughtfulness of problem solving, mastery of verbal and non-verbal speech is an urgent task of today.

AIM: integration of the quality of education based on the role of educational institutions in the formation and development of creative activity of primary school students, individualization of the educational process based on educational dialogue, improvement of the methodological system for the development and implementation of co-educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the study, methods such as analysis of educational literature on the topic, conversation, socio-psychological survey, observation were used, and the degree of statistical reliability of the results obtained was confirmed by factor analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: creativity arises in various situations of activity. Curiosity includes the process of Inspiration, aspiration, etc. from the highest manifestation of creativity in human consciousness to its manifestation. The need for activity in a person is the desire for activity, which is not set as a previously new goal, is not considered a decisive tool.² in the development of creative activity, the use of forms and methods of organizing cognitive scientific activities aimed at the formation of creative abilities and scientific creative searches is fruitful. In this regard, the most effective classes for the development of creative activity are such as dialogue-lessons of discussion, debate, conversations, fantasy, research lessons, lessons in setting and solving problems; lessons of participation, modeling, artistic and technical creativity, creativity, creating small discoveries, using innovative methods.

CONCLUSION: summing up, we can say that, since education at the school stage is the basis of student learning, it, for example, requires the development of creative activity among students already during these periods. Thus, the need to develop students' creative abilities and further improve their creative activities is a problem on today's agenda.

Keywords: creativity, development, education, cooperation, function, innovation.

For citation: Avazbek U. Jo'rayev. (2024) 'The role of educational institutions in the development of creative activity of younger students', Inter education & global study, (8), pp. 122–128. (In Uzbek).

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatni shakllantirishda va rivojlantirishda ta'lim muassasalari o'zni asosida ta'lim-tarbiya sifatini integrasiyalash, o'quv dialogi asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ta'limga yangicha yondashuvlar ta'sirida ta'lim muassasalari faoliyatni takomillashtirishning muhim belgisi sifatida ijodiy yondashuvni qaror toptirish muammosi tadqiq etilmoqda. Shu bilan birga ta'lim nazariyasi va amaliyoti ta'lim muassasasi faoliyatni ilmiy-metodik asosda takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatni rivojlantirishda ta'lim muassasalarning hamkorligi quyidagilarga asoslanadi :

birinchidan, jamiyatda ijtimoiy va pedagogik jarayonlarning jadal sur'atlarda amalga oshirilayotganligi (munosabatlarning insonrarvarlashuvi va demokratlashuvi, inson omili rolining kuchayayotganligi, innovasion jarayonlar asosida ta'lim-tarbiya sifatining oila hamda ta'lim, maktab muammolariga xalq e'tiborining ortib borayotganligi va h.k.);

ikkinchidan, umumiy, ta'lim muassasalarining hamkorlik holati (o'qituvchi va o'quvchilarga etarli darajada pedagogik qo'llab-quvvatlashning berilmayotganligi, ularning o'quv-tarbiya jarayonidan qoniqmayotganliklari; o'qituvchilarning o'quvchilar bilan insonrarvar va do'stona munosabatni tashkil etish malakalarining etarli emasligi va h.k.);

uchinchidan, hamkor ta'lim muassasalarning ta'limiy innovasiyalarga katta ehtiyoj sezishi (boshlang'ich sinf o'quvchilarining shakllantirishga va rivojlantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiyaning innovasion texnologiyalarini ishlab chiqish va dars jarayoniga tatbiq etish va h.k.);

to'rtinchidan, maktab ta'limini samarali tashkil etishda oliy ta'lim muassasalari bilan doimiy aloqani ushlab turish orqali yangi metodikalarni o'zlashtirish (mavjud muammolarni ilmiy tahlil qilish ...)

beshinchidan, buyurtmachi sifatida ota-onalarning hamkorligini ta'minlash (uydagi ta'limning uzluksizligini ta'minlashdagi ularning bilimi, bolaning shaxsiy qiziqishlarini inobatga olgan halda maqsadga yo'naltirish va x.k.).

Xorijiy ta'lim nazariyasi va amaliyotida hamkorlikda o'qitish ("cooperativ learning") birgalikda o'qitish an'anaviy ta'limning muqobili sifatida keng tadqiq etilgan. Tahlillar shuni

ko'rsatadiki, hamkorlik samaradorligi umumiy natija hisobiga ishtirokchilarning interfaolligi, o'zaro aloqadorligi va o'zaro mas'uliyati va uning takomillashuvini, guruh ishtirokchilarining konstruktiv o'zaro birgalikdagi harakatiga individual mas'uliyati va yo'nalganligini ta'minlaydi. Xamkorlik ta'lim samaradorligini oshirish omili hisoblanib, ta'lim sub'ektlar faolligi uni takomillashtirishga xizmat qiladi. Ta'lim sifatini takomillashtirish deganda ta'lim-tarbiya jarayonlarini tizimli loyihalashtirish va pedagogik qo'llab-quvvatlash, qayta aloqaning intensivligini ta'minlash, pedagogik tizimning ochiqligi, dinamikligi, statistikligi, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishi, intellektual, hissiy, axloqiy, madaniy, jismoniy imkoniyatlarini faollashtirishga erishish tushuniladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga yo'naltirib o'qitishda hamkor ta'lim muassasalar va oilalar bilan birgalikda ta'lim jarayoni sifatini takomillashtirishning asosiy vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin: joriy va strategik rivojlanish jarayonni tahlil qilish mexanizmini ishlab chiqish va amalga oshirish, o'qitishning taktik va strategik vazifalarini loyihalashtirish; ta'limni boshqarish organlari, mahalliy davlat boshqaruv organlari, o'z-o'zini boshqarish organlari, huquq-tartibot organlari, jamoat tashkilotlari va oilalar manfaatlarini ustuvorligiga erishish, ularning huquq va mafaatlarini himoya qilishning samarali usullarini joriy etish; ta'lim sohasidan manfaatdor guruhlarning talab va ehtiyojlari o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash, ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning individualligini to'liq qo'llab-quvvatlash va faol hamkorlikni ta'minlashga erishish.

Shu o'rinda ta'lim klasteri muhiti xususida qisqacha to'xtalib o'tish joiz. Ta'lim klasteri muhiti deganda, manfaatli hamkorlarning boshlang'ich sinf o'quvchisining ijodiy qobiliyatini shakllantirish jarayonidagi va ayni paytda bir-birini to'ldiruvchi faoliyati nazarda tutiladi. Masalan, Texnologiya darslarida o'quvchilarning yakka ishlashini tashkil qilishda o'quvchilarda faollikni, mustaqillikni tarbiyalash, uning torshirigini har bir o'quvchi ishni o'zi bajarishi kerak. Torshiriqlar bir xil yoki tabaqalangan holda bo'lishi mumkin. Tabiiy holki o'quvchi bunday torshiriqlarga kimnigdir yordamiga muhtojlik sezadi. Agar o'quvchi faoliyat davomida xato qilsa yoki qiynalsa, o'qituvchi yoki uning ota-onasi yordam berishi kerak bo'ladi. Mustaqil ishlar oraqli o'quvchilarda mehnat malakalari, modellashtirish ko'nikmalari tarkib torishi kerak bo'ladi. Ya'ni: ish rejasini tuzadi; talabnoma tuzadi; ish yuzasidan hisobot beradi. Shunday qilib, ta'lim muassasasida o'quvchining amaliy ko'nikmasini shakllantirishga yangicha metodik ta'minot (OTM bilan hamkorlik), ta'lim texnologiyalarini aniq bajarishga yo'naltirish (o'qituvchi), pedagogik shart-sharoit (maktab), moddiy ta'minot (xokimlik, yuqori turuvchi tashkilotlar), darsni samarali yakunlash (o'quvchi) imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish modeli aqliy va estetik tarbiya uyg'unligidagi ko'rgazmalilik, vaziyatga moslashish kabi tamoyillarga asoslangan. Bu yondashuvning pedagogik shar-sharoitlari o'quvchilarning "tabiat va ijodiy muhit" munosabatiga asoslangan ta'lim-tarbiyaviy hamda texnologik jarayonida yakka, jamoaviy ishlash kabi o'quvchilarning o'zini-o'zi rivojlantirishga qaratilgan moslashuvchan (mobil) muhitni yaratishni ko'zda tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva K.A, P.G.Safarova, N.U.Bikbayeva, A.Baxromov. O'zbekistan Respublikasining Davlat ta'lim standarti. Boshlang'ich ta'lim. – Toshkent.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik liseylarda matematika o'qitish misolida): Ped. fan. dokt. .. diss. – Toshkent, 2006.
3. Abdullayeva K., Yusupova M., Raxmonbekova S. Odobnoma 2-sinf uchun darslik. – Toshkent.
4. Abduqodirov A. "Keys-stadi" uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba – T.: " Tafakkur qanoti", 2012 – 131 bet.
5. Jo'rayev A. MULTIMEDIALI TA'LIM VOSITALARI VA ULARNI TAYYORLASH USULLARI // Interpretation and researches. – 2023. – T. 2. – №. 1.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li**, boshlang'ich ta'lim nazariysi kafedrasida o'qituvchisi, [Жураев Авазбек Умар оглы, преподаватель кафедры теории начального образования], [Shaymardonova A. Dilafruz, teacher of the department of theory of primary education]; manzil: O'zbekiston, Termiz tumani, At-Termiziy ko'chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, ул. Ат-Термизи, 1А, г. Термезский район], [address: Uzbekistan, Termez District, At-Termizi Street, House 1A]